

**ФАХРУДДИН РОЗИЙНИНГ АХЛОҚ ИЛМИГА ОИД “КИТОБУН НАФС ВА
РУХ” (“НАФС ВА РУХ ТЎҒРИСИДА КИТОБ”) МУНДАРИЖАСИ: МАҚСАД ВА
ВАЗИФАЛАРИ**

Эшпулатов Иноят Сапарович

Чирчиқ олий танк кўмондонлик муҳандислик

билим юрти катта илмий ходими, Фалсафа доктори (PhD) [Tel:91.407-97-74](tel:91.407-97-74)

e.inoyat@mail.ru

Annotatsiya: *Ушбу мақолада Фахриддин Розийнинг ҳаёти ва ижодий мероси, унинг инсон ва унинг моҳияти тўғрисидаги қарашлари, алломанинг исломга фаол антропологияни киритишига ҳаракат қилгани, шунингдек, эркинлик ва инсон фаолиятини диннинг ажралмас қисми сифатида тушунгани, инсон муаммосини ҳар томонлама кўриб чиққани, унинг мавжудлик маъносини тушунтиришига ҳаракат қилгани, ҳаётий қадриятларни, маънавий қайта тугилиши йўлларини кўрсатишига ҳаракат қилгани таҳлил этилган.*

Kalit soʻzlar: *tasavvuf, falsafa, nazariya, irfon, eʼtiqod, din, taʼlimot, jamiyat, maʼnaviyat, tarbiya..*

Аннотация: *В статье анализируется жизнь и творческое наследие Фахриддина Рази, его взгляды на человека и его сущность, усилия ученого по внедрению активной антропологии в ислам, а также его понимание свободы и человеческой деятельности как неотъемлемой части религии, его всестороннее рассмотрение проблемы человека, его попытки объяснить смысл его существования, его попытки показать жизненные ценности и пути духовного возрождения.*

Ключевые слова: *суфизм, философия, теория, гнозис, вера, религия, учение, общество, духовность, воспитание.*

Annotation: This article analyzes the life and creative heritage of Fakhriddin Razi, his views on man and his essence, the scholar's attempt to introduce active anthropology into Islam, as well as his understanding of freedom and human activity as an integral part of religion, his comprehensive consideration of the human problem, his attempt to explain the meaning of his existence, his attempts to show life values and ways of spiritual rebirth.

Keywords: Sufism, philosophy, theory, gnosis, belief, religion, teaching, society, spirituality, education.

Жаҳонда информацион глобаллашув жараёнлари тобора кескин тус олаётган шароитда фуқароларни, айниқса ёшларни маънавий таҳдидлар ва ахборот хуружларидан ҳимоя қилиш бугунги кунда мамлакатлар олдида миллий хавфсизлик масаласи сифатида долзарб бўлиб қолмоқда. Шу нуқтаи назардан ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий қашшоқлик ва ахлоқий таназзулдан ҳимоя қилишда маънавий мероснинг аҳамияти ортиб бормоқда. Айниқса, Шарқ ахлоқий тафаккурининг муҳим таркибий қисми бўлган ҳаё ва адаб, покизалик, олийҳимматлик, чиройли хулқ ва мулойимлик, меҳр-шавқат ва марҳамат, вафо ва ростгўйлик каби хислатлар инсон маънавий камолоти юксалтиришда муҳим ўрин эгаллаб келмоқда. Шу маънода бугунги ахборотлашган жамият шароитида ажодларимизнинг фалсафий-ахлоқий таълимотлари ёшларни маънавий таҳдидлар ва ахборот хуружларидан ҳимоя қилишдаги долзарблигини сақлаб қолмоқда.

Фахриддин Розий илоҳиёт фани тараққиётининг учинчи босқичининг бошида яшаб ижод этган машҳур мутафаккирлардан биридир. Кўпгина тарихий манбаларда олимлар ва тарихчилар уни моҳир нотик, Муҳаммад Ғазолий йўли ва ёндашувининг давомчиси сифатида таърифлашган. Фахриддин Розий нотик ёки файласуф бўлганлиги ҳақида кўплаб тарихчи, тадқиқотчилар сўзлаб, ўз фикрларини билдирган. Эронлик олим Муртазо Мотаҳҳарий Фахриддин Розий ҳақида шундай дейди: “...у ҳам ҳуқуқшунос, ҳам нотик, ҳам таржимон, ҳам

файласуф, ҳам табиб, ҳам нотиқ эди... Шу билан бирга, у фалсафий тафаккурга шўнғиб кетган бўлса-да, унинг фалсафий ва фалсафий тафаккур йўлида қимматли таълимотларига эга бўлса ҳам фалсафани танқид қилади ва фалсафанинг аниқлигига шубҳа туғдиради”. Ибн Абу Усайба “Уюн-ул-анбаъ фи тақобат-ил-отибба” асарида Фахруддин Розийни машхур файласуфлардан бири деб атаган. “Нузхат-ул-арвах” муаллифи Шахризурий эса Фахруддин Розийнинг фалсафадаги мавқеини тан олмай, “...у фалсафа ҳақиқатларидан беҳабар бўлган”, дейди. “Бузургони фалсаф” муаллифи Фахруддин Розий ҳақида ўз фикрларини шундай ифодалаган: “Фахруддин Розийнинг аҳамияти фалсафий ва диний анъаналарни уйғунлаштиришга қилган саъй-ҳаракатларидадир. Фахруддин бу ҳаракатда ўз даврида кенг тарқалган бўлмаган маърифий мактабга эргашди...” ва бошқа бир эронлик тадқиқотчи Фахруддин Розий Разихлар, Фахруддин Розий таълимотда илоҳиёт ва фалсафага муносабатидаги мавқеини аниқлади ва уни “тафаккур мактабининг файласуфи” деб атайди. Тожик тадқиқотчиси Нозир Арабзода ўзининг реалистик нуқтаи назарини қуйидагича ифодалайди: “Фахруддин Розий ўз ижодининг дастлабки босқичида ашъарий аллома бўлган. Кейин у фалсафани сўз билан бирлаштиришга, тўғрироғи фалсафани сўзга бўйсундиришга, ҳикоя қилувчи сўзни ақлий-фалсафий сўзга айлантириб, яқуний жиҳатдан фалсафий сўзга айлантиришга ҳаракат қилган. Қуръон таълимотларини ҳақиқатни тушунишнинг энг яхши воситаси деб ҳисоблайди”.

Назаримизда, бу гаплар ҳақиқатга жуда яқин, чунки Фахруддин Розийнинг асарлари ва ижоди ана шу гаплардан дарак беради. Чунки унинг ҳаётининг илк даври асарлари асосан сўз ва фалсафага бағишланган бўлса, ҳаётининг кейинги даври ижоди диний таълимотларга қаратилган бўлиб, “Мафотиҳ-ул-ғайб” шарҳининг ёзилиши бунга яққол мисол бўла олади. Юртимизнинг машхур алломаси ва мутасаввифи Мавлоно Яъқуб ибн Усмон Чархийнинг (ваф. 851 ҳижрий) “Ал-Ҳақо” сурасининг 32-оятта тафсирида тилга олингани ҳикояси битиклар кўплигидан, Фахруддин Розийнинг шайхлардан бирига шогирд бўлиб, шайхликка мойиллигидан далолат беради. Ҳикоя: Имом Фаҳри Розий (р.а.) бир куни дарсда ўтирган эдилар, бирдан эшикдан ғалати ҳолатда бир телба кириб келди ва деди: Эй имом, сен Аллоҳ таолони танимадинг, бу кўп тасниф ва композициялар нимадан иборат ва буларнинг сенга қандай фойдаси бор? Ва у имомнинг ҳузуридан, яъни мушоҳада билан ғойиб бўлди, бу пайғамбарлар ва ҳазратлари авлиёларнинг махсус йўлидир, Аллоҳни бил. Имом илҳомланиб, ўша дарвешга эргашди ва синфдан чиқиб кетди. Бу дарвеш Синжон шайхи, дейишди. Имом Ҳирот йўли билан Синжон томон йўл олди.

Келгач, дарвеш минбарда сўзланган байтни тафсир қилаётганини кўрди. Дарвеш деди: Илоҳлар, байт: Бу телбанинг узук бўлсин, Занжирда бу занжирлар нима? Имомдан бир фарёд келди ва у минбарда эди ва у шайхнинг қўлида тавба қилиб, шайхнинг ҳамроҳларидан бўлди. Шайх буюрдикки, қайчи (қайчи) олиб кел, мен Фаҳрнинг пешонасидаги сочни кесаман. Имом дедилар: Бу бизнинг фаҳримиз бўлсин. Байт: Агар унинг йўлида роҳиб бўлсанг, Фаҳр Розийнинг роҳиби бўлардинг. У буюк донишманд инсон бўлганлиги сабабли унинг таълим-тарбия борасидаги билимлари ҳайратланарли эди. Бу келтирилган парчадан шу нарса аёнлашадики, алломанинг ахлоқий-маърифий фикрлари бугунги кун учун ҳам беқиёс аҳамиятга эга.

Фахруддин Розийнинг ахлоқ илмига оид “Китобун нафс вар рух” (“Нафс ва рух тўғрисида китоб”) асари ва унда илгари сурилган ғоялар, ахлоқий мезонлар, ижтимоий адолатни таъминлаш принциплари, ёшларни маънавий огоҳликка чақирувчи, меҳнатсеварлик ва ватанпарварлик ғояларидан ахборот хуружлари ва маънавий таҳдидлар хавф солиб турган ҳозирги мураккаб глобаллашув даврида ёшларимизда миллий ўзликни англаш туйғусини шакллантириш ҳамда бағрикенглик маданиятини юксалтиришда конструктив аҳамиятга эга.

Асар икки қисм, ўттиз икки фаслдан иборат. Биринчи қисм ўн икки фасл. Иккинчи қисм йигирма фаслдан иборат. Биринчи қисмда ахлоқ илмининг умумий усуллари, инсоннинг бошқа мавжудотлар орасидаги мартабаси, жами яратилганларнинг тўрт қисмга бўлиниши, мавжуд, Холик, дунё, руҳлар, башарият, охират, ҳақиқатни очишнинг йўли, башарият

руҳларининг мартабалари, Нафс жавҳарининг моҳияти тўғрисида баҳс, нафснинг жисм эмаслиги тўғрисида келтирилган далиллар, Нафснинг жавҳари қалб эканлиги тўғрисида, инсонлардаги қувватларнинг шарҳи, Нафс, Ақл, Рух, Қалб, қувватларнинг нафс жавҳарига мансублиги тўғрисида, ақлий лаззатлар ҳиссий лаззатлардан шарафли эканлиги тўғрисидаги масалалар атрофлича таҳлил қилинади.

Асарнинг иккинчи қисмида шаҳватга тааллуқли нарсаларни даволаш тўғрисида, мол-дунёга муҳаббат, ҳирс ва бахиллик, илм йўли билан бахилликни даволаш, бахилликни амаллар билан даволаш, фақирлар билан ўтириб-туриш, хайрли ва яхши ишларни ихтиёр қилиш, мол-дунёни эҳсон қилиш орқали ундан узоқлашиш, латиф ҳийлалар қилиш, ҳамма тан олган устозга эргашиш, бахиллик ва қўли очиқлик орасидаги фарқ, сахийлик тўғрисида, бойлик тўғрисида, бойликни севишнинг сабаблари, мол-дунё эгаси ва қалб эгаси қудрат, қудрат эса камолот эканлиги тўғрисида, ҳақиқий ва ҳаёлий камолотнинг баёни, илм ва қудратдаги камолот сифатлари, бойлик талаб қилишнинг вожиб, мандуб, мубоҳ, макруҳ ва ҳаромлиги тўғрисида, мактовни ёқтириш ва ҳажвни ёқтирмасликнинг сабаби, бойликни севишни даволаш, кераксиз ишлардан қайтариш, одамларнинг мактов ва ёмонлаш ҳолатлари тўғрисидаги ихтилофлари тўғрисида, риё ва унинг ҳукмлари тўғрисида, ноиложликдан риё, хоҳишга кўра риё, сўз билан риё, амал билан риё, таниш-билишлик билан риё, риё аҳлининг даражалари, махфий риёнинг баёни, махфий риё туфайли бекор бўладиган ва бўлмайдиган амаллар шунингдек, тоатни изҳор қилишга рухсатнинг баёни, гуноҳларни сир сақлашга рухсатнинг баёни, риёдан кўрқиб тоатни тарк қилиш, баданий тоатлар каби масалаларни таҳлил нуқтасига олади.

Хулоса қилиб айтганда, бу асар номидан кўришиб турибдики, ўн иккинчи аср охири — ўн учинчи аср бошларидаги атоқли аллома Фаҳруддин Розийнинг ҳаёти, ижоди, ахлоқий-маърифий фикрларини адабий-тарихий манбалар ва ўз асарлари асосида ўрганувчи илмий рисоладир.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ömer Türker, “Es’arî Kelâmının Kırılma Noktası: Cüveynî’nin Yöntem Eleştirileri”, 2015. s. 180.
2. Tahsin Görgün, “Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn”, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, 2007, s. 56
3. Hânî Nu‘mân Ferhât, Mesâilu’l-hilâf beyne Fahreddîn er-Râzî ve Nasîruddîn et-Tûsî, Beyrut, 1997/1418, s. 17-18.
4. Eşref Altaş, “İbn Sina Felsefesi ve Eş’ariyye Kelamı Arasında Fahreddin er-Râzî’nin yöntemi”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 36 (2009/1), s. 136-137.